

PRÁTICAS AVALIATIVAS PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL EM CONTEXTO ESCOLAR QUILOMBOLA

DOI: 10.5281/zenodo.21068698

Natália de Jesus Gabriel¹

¹Mestrado Profissional em Educação Inclusiva em Rede Nacional (PROFEI) – Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), Unidade Ibitaré
natalia.gabriel.uemg.t6@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8800170547775858>

Carla Maria Nogueira de Carvalho²

¹Doutora em Educação e Docente do Mestrado Profissional em Educação Inclusiva em Rede Nacional (PROFEI) – Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), Unidade Ibitaré
carla.carvalho@uemg.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8332935167900837>

AT19: Educação Inclusiva na Educação Básica.

Introdução: Estudantes com deficiência intelectual matriculados em escolas quilombolas enfrentam um duplo desafio: as dificuldades relacionadas à própria deficiência e a falta de práticas pedagógicas que considerem a cultura, a história e os saberes da comunidade onde vivem. Mesmo com a legislação brasileira garantindo o direito à educação inclusiva, ainda há um caminho longo entre o que a lei diz e o que acontece na sala de aula. Nos anos iniciais do ensino fundamental, o professor regente é o principal responsável pelo ensino e pela avaliação dos estudantes, e é nesse espaço que a exclusão pode aparecer de forma silenciosa, quando a avaliação serve apenas para classificar e não leva em conta como cada criança aprende ou de onde ela vem. **Objetivo:** Investigar como se configuram as práticas de avaliação educacional utilizadas com estudantes com deficiência intelectual nos anos iniciais do ensino fundamental em uma escola quilombola do Espírito Santo, buscando entender se essas práticas contemplam os princípios da educação inclusiva e as especificidades culturais da comunidade. **Metodologia:** A pesquisa tem abordagem qualitativa e usa o estudo de caso como estratégia. O campo de pesquisa é uma escola pública localizada em território quilombola do estado do Espírito Santo, que atende 397 estudantes, sendo 10 com deficiência intelectual nos anos iniciais, distribuídos em 6 turmas do 3º ao 5º ano. Vão participar 12 profissionais: 6 professores regentes, 4 professores do Atendimento Educacional Especializado e 2 da equipe pedagógica. A coleta de dados será feita por entrevistas semiestruturadas, observação não participante e análise documental e instrumentos avaliativos. Os dados serão tratados pela análise de conteúdo de Bardin. **Resultados:** A pesquisa ainda está em andamento, mas a revisão de literatura já aponta que a avaliação dos estudantes com deficiência intelectual nas escolas brasileiras tem muitas fragilidades. As práticas variam muito entre os professores e, muitas vezes, não existem critérios claros para acompanhar a aprendizagem desses estudantes. Nas escolas quilombolas, o problema se aprofunda porque as propostas pedagógicas costumam ignorar a ancestralidade e os saberes das comunidades. Espera-se identificar os desafios que os professores enfrentam na hora de avaliar esses estudantes, mapear as práticas que já existem e entender até que ponto elas são realmente inclusivas e consideram o contexto quilombola. Como produto da pesquisa, será elaborado um caderno de práticas avaliativas inclusivas para os anos iniciais em contexto

escolar quilombola. **Conclusão:** Avaliar um estudante com deficiência intelectual em uma escola quilombola exige olhar para essas duas realidades juntas: as necessidades ligadas à deficiência e o contexto cultural da comunidade. Não basta incluir o estudante na escola se a avaliação não for pensada para ele e se a cultura quilombola for ignorada no processo. Espera-se que esta pesquisa ajude a construir pontes entre a avaliação educacional, a educação especial e a educação escolar quilombola, contribuindo para práticas avaliativas mais justas, inclusivas e conectadas com a vida dos estudantes.

Palavras-chave: Avaliação educacional; Deficiência intelectual; Educação escolar quilombola; Educação inclusiva; Práticas avaliativas.